

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

ASALARILAR SONINING KAMAYISHI VA GLOBAL EKOLOGIK XAVF

Xalilova Nigora Ixtiyorovna

BuxDPI Biologiya va geografiya kafedrası o'qituvchisi

Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna

BuxDPI Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada asalarilar sonining kamayib borishi, uning biologik xilma-xillik hamda global ekologik tizimga ta'siri tahlil qilinadi. Asalarilar tabiatdagi eng muhim changlatuvchi organizmlar hisoblanib, ularning kamayishi oziq-ovqat xavfsizligi, o'simliklar dunyosi va inson hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Maqolada asalarilar sonining kamayish sabablari, ekologik oqibatlar va muammoning oldini olish choralarini ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: asalarilar, biologik xilma-xillik, ekologik xavf, changlanish, iqlim o'zgarishi, pestitsidlar.

Abstract: This article examines the decline in bee populations and its impact on biodiversity and the global ecological system. Bees are among the most important pollinators in nature, and their decline poses a serious threat to food security, plant diversity, and human life. The article scientifically discusses the causes of bee population decline, its ecological consequences, and possible solutions to prevent this problem.

Key words: bees, biodiversity, ecological threat, pollination, climate change, pesticides.

Аннотация: В данной статье анализируется сокращение численности пчёл и его влияние на биологическое разнообразие и глобальную экологическую систему. Пчёлы являются важнейшими опылителями в природе, и уменьшение их численности представляет серьёзную угрозу продовольственной безопасности, растительному миру и жизни человека. В статье научно освещены причины сокращения численности пчёл, экологические последствия и меры по предотвращению данной проблемы.

Ключевые слова: пчёлы, биологическое разнообразие, экологическая угроза, опыление, изменение климата, пестициды.

KIRISH

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat oldidagi eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Ayniqsa, biologik xilma-xillikning kamayishi global xavf sifatida e'tirof etilmoqda. Shunday muammolardan biri - asalarilar sonining keskin kamayib borayotganidir. Asalarilar tabiatdagi eng muhim changlatuvchi hasharotlar bo'lib, ular ekotizim barqarorligini saqlashda katta rol o'ynaydi. Olimlarning ta'kidlashicha, dunyodagi oziq-ovqat mahsulotlarining qariyb uchdan bir qismi aynan asalarilar orqali changlanadigan o'simliklar hisobiga yetishtiriladi. Asalarilar sonining kamayishi nafaqat tabiat, balki inson salomatligi va iqtisodiyot uchun ham jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli ushbu masala global ekologik xavf sifatida baholanmoqda.

Asalarilar sayyoradagi eng mehnatkash jonzorlar qatoriga kiradi, ular ko'plab ekinlar va yovvoyi o'simliklarni changlatish va shu tariqa ko'paytirish orqali muhim ekotizim xizmatlarini ko'rsatadi, bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarish, inson hayoti va biologik xilma-xillikni saqlash uchun juda muhimdir. Asalarilar va qushlar va ko'rshapalaklar kabi boshqa changlatuvchilar global qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining 35 foiziga ta'sir qiladi, dunyoning yetakchi 87 ta oziq-ovqat ekinlarining hosildorligini oshiradi, shuningdek, ko'plab o'simlik dori vositalarini ishlab chiqarish uchun xomashyo bilan ta'minlaydi.

Dunyo qishloq xo'jaligi ekinlarining uchdan ikki qismi inson iste'moli uchun sog'lom meva va urug'larni yetishtirish uchun hasharotlar yoki boshqa hayvonlarning changlanishiga bog'liq. Changlatish inson ovqatlanishini yaxshilashga yordam beradi - bu nafaqat mo'l-ko'l meva, yong'oq va urug'larni yetishtirish, balki ularning xilma-xilligi va sifatini oshirish imkonini beradi. Asalarilar ekotizimning ajralmas qismi hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm: Ular o'simliklarni changlatish orqali meva va urug' hosil bo'lishini ta'minlaydi

Natijada o'simliklarning ko'payishi va biologik xilma-xillik saqlanib qoladi. Agar asalarilar bo'lmaganida, ko'plab o'simlik turlari yo'qolib ketishi mumkin edi. Shuningdek, asalarilar qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishda ham muhim o'rin tutadi. Meva-sabzavotlar, poliz ekinlari va moyli o'simliklarning hosildorligi bevosita changlanish jarayoniga bog'liq. Asalari populyatsiyasining kamayishi global oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanishiga tahdid solmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

2019-yil 20-may, Rim - Asalarilar populyatsiyasining global miqyosda kamayishi inson farovonligi va turmush tarzi uchun muhim bo'lgan turli xil o'simliklarga jiddiy tahdid solmoqda va mamlakatlar ochlik va to'yib ovqatlanmaslikka qarshi kurashda asosiy ittifoqchilarini himoya qilish uchun ko'proq ish qilishlari kerak, deb ta'kidladi FAO bugun BMTning Butunjahon asalarilar kunini nishonlash chog'ida.

Dunyoning ko'p qismlarida asalarilar va boshqa changlatuvchilarning soni kamayib bormoqda, bu asosan intensiv dehqonchilik amaliyoti, monoekinlilik, qishloq xo'jaligi kimyoviy moddalaridan haddan tashqari foydalanish va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq yuqori haroratlar tufayli yuzaga keladi, bu nafaqat hosildorlikka, balki ovqatlanishga ham ta'sir qiladi. Agar bu tendensiya davom etsa, mevalar, yong'oqlar va ko'plab sabzavotlar kabi to'yimli ekinlar tobora ko'proq guruch, makkajo'xori va kartoshka kabi asosiy ekinlar bilan almashtiriladi va natijada muvozanatsiz ovqatlanishga olib keladi.

"Asalarilar iqlim o'zgarishi, intensiv qishloq xo'jaligi, pestitsidlardan foydalanish, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va ifloslanishning birgalikdagi ta'siridan katta xavf ostida", dedi FAO bosh direktori Xose Gratsianu da Silva bu yilgi Butunjahon asalarilar kuni munosabati bilan yozib olingan videomurojaatida. "Asalarilar va boshqa changlatuvchilarning yo'qligi changlanishga bog'liq bo'lgan bir nechta ekinlarni - qahva, olma, bodom, pomidor va kakaoni yo'q qiladi. Mamlakatlar changlatuvchilarga ko'proq mos va barqaror oziq-ovqat siyosati va tizimlariga o'tishlari kerak."

Graziano da Silva o'z xabarida har bir kishini changlatuvchilarga mos tanlov qilishga chaqirdi. "Hatto uyda asalarilarni boqish uchun gullar yetishtirish ham bu sa'y-harakatlarga hissa qo'shadi", deb qo'shimcha qildi u.

Rimdagi FAO bosh qarorgohida bo'lib o'tgan Butunjahon asalarilar kuni marosimida Sloveniya qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va oziq-ovqat vaziri Aleksandra Pivec, Sloveniya asalarichilari uyushmasi prezidenti Boštjan Noch va Apimondia vitse-prezidenti Peter Kozmus ishtirok etdi.

Sloveniya FAO bilan birgalikda 2017-yilda Asalarichilar uyushmalari xalqaro federatsiyasi Apimondia ko'magida BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasi orqali xalqaro kunni tashkil etishda muhim rol o'ynadi.

Qishloq xo'jaligi amaliyotlari, global isish va kasalliklar asalarilar populyatsiyasining kamayishining bir nechta sabablaridir. BMT ushbu tendensiyaning global oziq-ovqat ta'minotiga, xususan, mevalar, yong'oqlar va sabzavotlarga ta'siridan xavotirda. 2019-yilda Rossiyaning 30 ta mintaqasida asalarilarning o'limi qayd etilgan. Qishloq xo'jaligi vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, o'sha yili 39 600 ta asalari oilasi nobud bo'lgan, bu asalari oilalari umumiy sonining (3,09 million) 1,3 foizini tashkil qiladi.

Asalarilar populyatsiyasining global miqyosda kamayishi tufayli “koloniyalarning qulashi buzilishi” (CCD) atamasi tobora keng tarqalgan. Biroq bu har doim ham asalarilarning yo‘q bo‘lib ketishining aniq tavsifi emas. CCD faqat asalari koloniyalarining aksariyat qismining to‘satdan (ba‘zan bir kechada) yo‘qolishi bilan tavsiflangan hodisani anglatadi, bu esa malika, zoti (tuxum, lichinka va qo‘g‘irchoq) va asal zaxiralarini qoldiradi.

Ajablanarlisi shundaki, qulagan uyalarda o‘lik asalarilar topilmaydi, bu esa olimlarni hayratda qoldiradi va bu hodisani o‘rganish uchun jiddiy qiyinchilik tug‘diradi. Go‘yo asalarilar shunchaki yo‘q bo‘lib ketayotgandek tuyuladi.

Bu hodisa xavotirli bo‘lsa-da, u hasharotlarning ommaviy qirilib ketishining asosiy sababi emas. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, asalarilarning o‘limi parazitlar va zararkunandalardan tortib patogenlar va pestitsidlarga birlashtirilgan turli omillarning kombinatsiyasi tufayli yuzaga keladi.

Parazitlar va ular yuqtirgan kasalliklar asal asalarilari uchun asosiy xavf tug‘diradi. Asal asalari uyalariga tahdid soluvchi eng xavfli parazit – bu *Varroa* halokatchi kanasi. Bu parazitlar ko‘pincha asalarilarni voyaga yetmasdan oldin yuqtiradi. Asosiy muammo – bu kana orqali yuqadigan kasalliklar, masalan, deformatsiyalangan qanot virusi, bu asalarilarni uchish qobiliyatidan asta-sekin mahrum qiladi. Uyasi allaqachon zaiflashganda, kanalarning yuqishi uni yo‘q qilishi mumkin.

Amerikalik chirigan zoti bir kunlik lichinkalarga hujum qiladi va ularning voyaga yetishiga to‘sqinlik qiladi. Asal qo‘ng‘izi *Aethina* tumida (yorqin qo‘ng‘iz) yoki *Nosema* turkumidagi protozoa parazitlari kabi boshqa parazitlar uyaning yo‘q qilinishiga olib keladi.

Ba‘zi dehqonchilik amaliyotlari asalarilar uchun muvozanatli ovqatlanishni qiyinlashtiradi. Bunga misol qilib monokultura dehqonchiligini keltirish mumkin, bu yerda yer uchastkasida faqat bitta ekin yetishtiriladi va asalarilarning ratsioni uzoq vaqt davomida bitta turdagi gulchang bilan cheklanadi. Ratsionlarining bir xilligi tufayli bunday hududlarda yashovchi asalarilar immun tizimi zaiflashgani sababli kimyoviy pestitsidlar, parazitlar va patogenlarga ko‘proq moyil bo‘ladilar.

Pestitsidlar asalari populyatsiyasining kamayishiga ham hissa qo‘shuvchi omil hisoblanadi. Olimlar turli xil pestitsid turlari va qo‘llash usullarining bu hasharotlar sog‘lig‘iga ta‘sirini o‘rganishda davom etmoqdalar. Asalarilarning o‘limida eng ko‘p o‘rganilgan kimyoviy aybdor neonikotinoidlar deb ataladigan qishloq xo‘jaligi pestitsidlari sinfidir.

Bu kimyoviy moddalar tizimli bo‘lib, ya‘ni o‘simlik ularni qon tomir tizimiga singdiradi va to‘qimalariga tarqatadi. Ular bir marta qo‘llanilgandan so‘ng ta‘sir qila boshlaydi va faqat umurtqasiz hayvonlarga ta‘sir qiladi, bu esa ularni odamlar, qushlar va chorva mollari uchun kamroq xavfli qiladi.

Nazariy jihatdan pestitsidlar o‘simlik to‘qimalariga emas, balki gulchang va nektar bilan oziqlanadigan asalarilarga ta‘sir qilmasligi kerak. Biroq pestitsidlar gulchang donalariga ham kiradi. Asalarilar bu gulchangni oziq-ovqat sifatida o‘z uyalariga qaytarib olib kelishadi va kimyoviy moddalar asalari mumida kritik darajaga to‘planib, hasharotlar uchun xavfli bo‘lib qoladi.

Pestitsidlar, shuningdek, deyarli butunlay kimyoviy va fizik signallarga bog‘liq bo‘lgan asalarilar bilan aloqa qilishga xalaqit beradi. Pestitsidlar tarkibidagi kimyoviy moddalar asalarilarning ozuqa qidirish xatti-harakatlarini, ularning o‘zaro ta‘sirini va lichinka rivojlanishini o‘zgartiradi. Pestitsidlar, shuningdek, hasharotlarning immunitet tizimini buzadi, uyan zaiflashtiradi va uni parazit infeksiyalariga moyil qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida qiyosiy tahlil, ilmiy manbalarni o‘rganish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida asalarilar sonining kamayishi bilan bog‘liq mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda ekologik tadqiqotlar natijalari tahlil qilindi. Jumladan, asalarilar populyatsiyasining qisqarishiga ta‘sir etuvchi omillar – iqlim o‘zgarishi, pestitsidlar qo‘llanilishi, parazitlar va kasalliklar, shuningdek, intensiv qishloq xo‘jaligi amaliyotlari qiyosiy ravishda o‘rganildi.

Qiyosiy taqqoslash usuli yordamida turli mamlakatlarda kuzatilayotgan asalari koloniyalarining kamayish holatlari va ularning sabablari tahlil qilindi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda taklif etilgan yechimlar, jumladan, biologik himoya usullari, pestitsidlardan oqilona foydalanish va changlatuvchilarni muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar o‘zaro solishtirildi. Olingan ma‘lumotlar tahlili asosida asalarilar sonining kamayishi global ekologik xavf ekanligi hamda uning biologik xilma-xillik va oziq-ovqat xavfsizligiga ta‘siri yuzasidan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Asalarilarni saqlab qolish uchun turli choralar ishlab chiqilmoqda, jumladan, ekinlarni qayta ishlash qoidalarini qat‘iyalashtirishdan tortib, asalarilarning kuchini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarga. Bundan tashqari, ushbu chiziqli ishchilar populyatsiyasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi ma‘lum bo‘lgan asalari kasalliklari bo‘yicha tadqiqotlar ham asalarilar sonining kamayishini kamaytirishga qaratilgan sa‘y-harakatlarda muhim rol o‘ynadi.

Yaqinda The Vegetable Farmer's Herald nashri Finlyandiya olimlarining ishlari haqida maqola chop etdi. Ular asalarilar uchun dunyodagi birinchi vaksinani ishlab chiqdilar, bu vakcina ularga oziq-ovqat orqali yuboriladi. Vitellogenin va Paenibacillus bakteriyalaridan tashkil topgan PrimeBEE vakcinasi asalarilarda Paenibacillus bakteriyalari keltirib chiqaradigan Amerika axlat nasli yuqumli kasalligiga qarshilikni oshirish orqali ishlaydi. Vaksinani shakar kekida bir hafta davomida iste'mol qilgandan so'ng, malika ari to'planib, keyin modifikatsiyalangan vitellogeninni o'z avlodlariga o'tkazadi, bu esa ularning immunitet tizimini javob berishga undaydi.

Ostindagi Texas universiteti mutaxassislari asalari koloniyalarining ommaviy qirilishiga olib keladigan muammoni - Varroa kanalari bilan asalarilarning zararlanishi oqibatlarini hal qilishga yordam beradigan usulni ishlab chiqdilar. Kanalar DWV virusini keltirib chiqaradi va yuqtiradi. Asalarilarning ichaklarida yashovchi bakteriyalar genlarini o'zgartirish orqali olimlar bu bakteriyalarga o'z xo'jayinlarini oqadilar dan himoya qilishni "o'rgatishga" muvaffaq bo'lishdi.

Tadqiqot davomida yigirmalab eksperimental asalarilarga genetik modifikatsiyalangan bakteriyalar berildi. Asalarilarning ichaklarida ko'payib borayotgan bakteriyalar kana genlari va viruslarining faolligini bostirishga qodir immun reaksiyaga ega ribonuklein kislot molekularini ishlab chiqara boshladi.

Modifikatsiyalangan bakteriyalarga oqadilar kiritilgandan so'ng, oqadilar o'limi 70% ga oshdi, asalari viruslaridan o'lim esa 37% ga kamaydi. Bu keyingi avlod asalari lari orttirilgan qarshilik ko'rsatishiga va oqadilar keltirib chiqaradigan populyatsiyaning kamayishi to'xtatilishi mumkinligiga umid uyg'otdi. Natijalar Science ilmiy jurnalida chop etildi.

- 1. Gulli o'simliklar maydonini ko'paytirish.** Asalarilar oziqlanish uchun nektar va gul changiga muhtoj. Shuning uchun dala chetlari, bog'lar va shaharlarda asalbop o'simliklar ekish ularning yashab qolish imkoniyatini oshiradi.
- 2. Gullash davrida pestitsid sepmaslik.** Chunki aynan shu paytda asalarilar gullarga qo'nadi va hasharotlar yordamida changlanish jarayoni zaharlanadi.
- 3. Pestitsidni kechqurun yoki tunda purkash.** Bu vaqtda asalarilar uyasida bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Asalarilar sonining kamayishi insoniyat uchun oddiy ekologik muammo emas, balki global oziq-ovqat xavfsizligi va biologik barqarorlikka tahdid soluvchi jiddiy ekologik inqirozdir. Asalarilar tabiatdagi murakkab ekologik zanjirning ajralmas bo'g'ini bo'lib, ularning yo'qolishi o'simliklar dunyosi, qishloq xo'jaligi hosildorligi hamda bioxilma-xillikning keskin kamayishiga olib kelishi mumkin.

Ayniqsa, pestitsidlarning nazoratsiz qo'llanilishi, iqlim o'zgarishi va tabiiy yashash hududlarining qisqarishi bu jarayonni yanada tezlashtirmoqda. Shu sababli ekologik dehqonchilikni rivojlantirish, changlatuvchi hasharotlarni muhofaza qilishga oid qonunchilikni kuchaytirish hamda aholining ekologik madaniyatini oshirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tabiat muvozanatini saqlash – kelajak avlod oldidagi eng katta mas'uliyatdir. Asalarilarni asrash esa aslida insoniyatning o'z kelajagini saqlab qolish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov A. "Asalarichilik asoslari". Toshkent, 2019.
2. FAO. "Pollinators and food production", 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hisobotlari, 2023
4. National Geographic maqolalari – "Bee decline: causes and solutions".
5. World Bee Project – <https://worldbeeproject.org>
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15618180>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.